

Оксана Ластовська

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Національний заповідник “Софія Київська”

ТЕМА ВІЙНИ У ЩОДЕННИКАХ КИЇВСЬКОГО МИТРОПОЛИТА СЕРАПІОНА

Київський митрополит Серапіон (Александровський) перебував у Києві 20 років, від 1804 р. і до своєї смерті. І весь цей час він робив записи у своїх щоденниках, занотовуючи всі можливі події, які його особисто цікавили чи зачіпали. Крім багатьох суто побутових подій до його записів потрапила й інформація, що стосувалася воєнних подій початку ХІХ ст.

За 20 років перебування митрополита у Києві Російська імперія брала участь в 10 війнах на різних напрямках (із 6 – із Францією, а також із Туреччиною, Персією, Фінляндією та на Кавказі). Відлуння частини з цих баталій були зафіксовані у його щоденниках.

Оскільки сам митрополит весь цей час знаходився у Києві, то найбільш цікавими є кілька моментів, відображених у його записах:

- 1) інформація, що надходила до Києва у зв'язку із воєнними подіями,
- 2) вживання адміністративних та воєнних заходів у Києві,
- 3) поведінка київської еліти у цих умовах.

На жаль, у повній мірі щоденники Серапіона не були опубліковані (вони зберігаються в Інституті рукопису НБУВ)¹. Частково його записи оприлюднені 1884 р. в журналі “Киевская старина”², частково аналізувалися нами у більш ранніх публікаціях.

Як видно з щоденникових записів, сам Серапіон не особливо цікавився воєнними подіями, не проявляв до них жодного особистого інтересу, а тому відображав у них лише те, що або надходило до нього у вигляді чуток, або ж у вигляді офіційних повідомлень. У щоденниках Серапіона ми зустрічаємо інформацію щодо участі Росії у коаліційних війнах проти Франції (3-я, 4-а, 6-а та 7-а коаліції), війни 1812-го року і російсько-турецької війни.

Перший запис, в якому згадується війна, датується 30 червня 1805 р. Тоді митрополит записав, що спостерігав впродовж “1/4 часа” проходження Московського полку у складі 2-х тис. чол. через Львівські ворота: “И вышел из города, играли в трубы и били в барабаны”³. Якраз у цей час Росія брала участь у 3-й антифранцузькій коаліції (1803–1806). І, вірогідно, Серапіон спостерігав виступ 65-го Московського піхотного полку, котрий 11 червня отримав розпорядження виступати в сторону західного кордону і приєднатися до армії під командуванням генерала Івана Міхельсона (1740–1807)⁴.

Чи не найбільш відомою подією війни з Францією цього періоду стала битва при Аустерліці. Вона також знайшла своє відображення у щоденнику Серапіона, але з дуже цікавої сторони. Митрополит 15 грудня записав чутку: “...был доктор Бунге и сказывал, аки наши российские войска разбили французов, и взяли их в полон до двадцати тысяч и Мурве фельдмаршала их убили; и французская армия российскими занята за Вену, которую пред тем французы взяли, и императора цесарского заставили пред тем со всем своим домом выехать, и из места в место переезжать даже до Кракова”⁵. Приніс цю чутку митрополиту Християн Бунге (1776–1857), педіатр, вихованець Києво-Могилянської академії, в якій згодом і працював, автор докторської дисертації “Об эпидемических болезнях в Киеве” (1798). Звідки Бунге приніс митрополиту цю чутку, зрозуміло, невідомо. Відзначимо лише, що вона повністю надумана. Адже в битві при Аустерліці (без сумніву, саме про неї йшла мова у

¹ ІР НБУВ, ф. 1, № 6.

² Хроника киевской общественной жизни по дневнику митрополита Серапиона. 1804–1824 г. *Киевская старина*. 1884. № 7. С. 423–466.

³ Там же. С. 428.

⁴ Смирнов Я. История 65-го пехотного Московского Его Императорского Высочества государя наследника цесаревича полка. 1642–1700–1890. Варшава, 1890. С. 265–266.

⁵ ІР НБУВ, ф. 1, № 6, арк. 124зв.

повідомленні), результат був повністю зворотний. Союзні війська зазнали розгрому і якраз Росія втратила не менше 21 тис. солдат.

Загадковою у повідомленні Бунге виступає постать “Мурве фельдмаршала их”. Можемо припустити, що під “Мурве” мається на увазі французький маршал Едуар Морт'є (1768–1835). Він дійсно брав участь у цій військовій кампанії на чолі піхоти Імператорської гвардії. Але, на противагу чуткам, він не загинув при Аустерліці, оскільки участі у цій битві не брав; за наказом Наполеона він у цей час із своїми підрозділами прикривав підступи до Відня.

Війна та утримання військ, як відомо, вимагають значних ресурсів. Їх збір здійснювався з різних регіонів імперії, у т.ч. з Київщини. 6 травня 1806 р. Серапіон записує, що до нього завітав спеціальний комісар “из Кесарии” (тобто з Австрії), завданням якого було організувати збір борошна, жита і т.п. “для наших войск в Германии бывших”¹.

Наступні записи вже пов'язані із подіями війни 4-ї антифранцузької коаліції (1806–1807). Наприкінці грудня 1806 р. митрополит пише про оголошення початку війни спеціальним імператорським маніфестом, який, звісно, зачитувався публічно, про проведення літургій та молебнів з цього приводу і закликати щодо пожертвувань на війну².

Між іншим, проведення молебнів за перемогу стало постійною практикою Церкви, що відмічалось у щоденниках Серапіона. Звісно, ця практика була поширеною не тільки у Києві...

На початку 1807 р. під час воєнної кампанії відбулась одна з ключових її подій – битва при Прейсш-Ейлау³ (нині Багратіонівськ Калінінградської області Російської Федерації), яку вважають найкращою під час 4-ї коаліції. Оцінки результатів цієї битви вже тоді були неоднозначними. Наполеон вважав, що перемога за ним (оскільки російські війська відступили), а в Російській імперії – навпаки (навіть встановили спеціальні державні нагороди – хрест “За победу при Прейсш-Эйлау” для офіцерів та “Знак отличия Военного ордена” для нижніх чинів, який з 1913 р. відомий як Георгієвський хрест).

У руслі переможних реляцій про цю подію відповідний запис 11 лютого зробив і Серапіон: “Благодарный молебен о победе, над самим Банапартием одержанной 26 и 27 генваря. Говорили, что французов до 1200 побито и 1000 взято в плен и 12 знамен, а наших до 7000 побито. На молебне народу великое множество и простого. При многолетии пушечная пальба и целодневный звон”⁴. Молебні Серапіон проводив у київському Софійському соборі. І, як бачимо, із запису, повідомлення про перемогу у Києві було сприйняте з певним ентузіазмом.

З таким самим піднесеним ентузіазмом було сприйнято влітку повідомлення про укладення Тільзитського мирного договору. Митрополит Серапіон, який дуже любляв всілякі святкові заходи, 7 липня записав у щоденнику: “После литургии читан был соборным диаконом высочайший рескрипт к г.-губернатору Кутузову о заключении мира между Россиею и Франциею; потом тотчас сказано было сочиненное на сей случай краткое слово лаврским иером. Феодосием. Потом благодарственное молебствие с коленапреклонением и целодневным звоном. Наконец обед у генер.-губернатора Кутузова и пушечная пальба”⁵. У наступні дні, між іншим, митрополит відзначив, що в Києві помічене зниження цін на продукти харчування.

Знаходимо у щоденниках і кілька згадок про російсько-турецьку війну (1806–1812). Вперше – у зв'язку із діяльністю Михайла Кутузова (1745–1813). Як відомо, з 1806 р. він перебував на посаді київського воєнного губернатора. У березні 1808 р. він отримав наказ з двома дивізіями вирушати в Молдавію, про що особисто й розповів митрополиту, а той 12 березня зробив запис, що “Кутузов был доволен, и был весел против прежнего гораздо”⁶.

¹ Хроника киевской общественной жизни по дневнику митрополита Серапиона. С. 431.

² Там же. С. 432.

³ Михайловский-Данилевский А. И. Описание второй войны императора Александра с Наполеоном в 1806 и 1807 годах. СПб., 1846. С. 190–214.

⁴ Хроника киевской общественной жизни по дневнику митрополита Серапиона. С. 432–433.

⁵ Там же. С. 434.

⁶ Там же. С. 435.

Але наступний рік приніс митрополиту невтішні вісті з цього фронту. 1 травня 1809 р. до Серапіона завітав київський цивільний губернатор Петро Панкратьєв (1757–1810). Очевидно, він був вражений новинами, адже вони прийшли до нього з листом від власного сина Микити Панкратьєва (1788–1836), котрий брав безпосередню участь у подіях. Митрополит зробив наступний запис: “...наших турки под крепостию Браиловым разбили, троих генералов ранили, офицеров более ста ранили и убили. А всего потеряли мы тут до 5,000 убитыми. Велие несчастье и Божие наказание!”¹. Названа фортеця – це нинішнє місто Браїла (Бреїла, Браїлов) на території Румунії.

Наприкінці ж 1811 р. Серапіон вже зафіксував і радісні новини. 12 грудня, із самого ранку до нього надійшов лист від київського воєнного губернатора Михайла Милорадовича (1771–1825), котрий заступив на цій посаді Кутузова у 1809 р. Губернатор повідомляв, що від Кутузова надійшла звістка про перемогу: біля міста Русук (тепер місто Русе в Болгарії) було взято в полон 12 тис. турків на чолі з трибунчужним пашею “и 3 другими начальниками” та захоплено 56 гармат².

Найбільше, зрозуміло, у щоденниках маємо записів стосовно війни 1812 р. І не лише тому, що про неї говорили всі навколо, але й через те, що її події зачепили Київ, самого його і все місцеве населення. Як видно з записів митрополита, тоді у Києві було введено щось на зразок комендантської години, в усякому разі він зафіксував обмеження пересування його мешканців. Він сам зіткнувся з цим 30 червня, коли повертаючись запізно із Лаври додому, змушений був звертатися “на главную гоф-вахту” з проханням його пропустити³. Повідомлення Серапіона про війну 1812 р. та її сприйняття потребують, можливо, окремого дослідження. В усякому разі, ми серед них зустрічаємо й інформацію про окремі бої, полонених французів у Києві, вилучення матеріальних ресурсів на користь держави, захоплення Москви тощо.

Вже у 1814–1815 рр. фрагментарно Серапіон відзначав події, пов’язані з 6-ою та 7-ою антифранцузькими коаліціями.

Окрім інформації з театрів військових дій у щоденниках Серапіона відображені й інші процеси та події, пов’язані з війною та армією. Зокрема, митрополит відзначав коливання цін на продукти. А 4 листопада 1809 р. він написав про набір рекрутів, яким займався безпосередньо цивільний губернатор Панкратьєв “отправляясь в уезды”⁴.

Змушений був митрополит звертати увагу і на військові навчання. Причому не через те, що вони йому подобалися, а тому, що вони потрапляли в поле зору поза його волею. Ось маємо наступні записи:

- 12 липня 1810 р.: “...между тем был в начале 1 часа Генерал майор Ермолов с объявлением, что в 4: часа заполни имеет быть войско пред ею командою со общим числом до 8: <?> учений в виде сражений;... в начале 5: часа начала воинская екзерцица; в роце моего загородного подворья называемого Шулявщина; и вне оной роци к протоку речки Лыбеди; где продолжал примерять сражение около двух часов: после часу в ? 10: был фейерверок (дописано: близ Паньковщ: в лагере и народу было тьма?) и ничего сего очи мои не видели: но уши все шумы и гrome слышали, седещу мне в верхних моих покоях...”⁵.

- 18 липня 1810 р.: “...в 5: часу приехал Лаврский казначей... и в сие время началась около большой гребли екзерциция военная <?> и продолжалась при пушечной пальбе с начала часу до 10: часа; <?> атаку делали; и народу военного было тма: а мы слушали только звук ружей кои, а бив дома, ничего не видели...”⁶.

¹ Хроника киевской общественной жизни по дневнику митрополита Серапиона. С. 438.

² Там же. С. 448–449.

³ Там же. С. 451.

⁴ Там же. С. 440.

⁵ ІР НБУВ, ф. 1, спр. 6, арк. 292; Хроника киевской общественной жизни по дневнику митрополита Серапиона. С. 443.

⁶ ІР НБУВ, ф. 1, спр. 6, арк. 293–293зв.; Хроника киевской общественной жизни по дневнику митрополита Серапиона. С. 443.

- 30 липня 1812 р.: "...была сильная палба в лагере, что у Златых врат для учения"¹.

В цих випадках митрополит наголошував, що він сам не бачив навчань, але добре їх чув. Відзначимо, що з погляду Серапіона навчання мали дуже масштабний характер. Згаданий генерал-майор Олексій Ермолов (1777–1861) на той час завдяки воєнним заслугам був дуже відомою особою і вважався рятівником російської армії у битві при Прейсіш-Ейлау; з 1809 р. під його управлінням знаходилися військові резерви одразу трьох губерній – Київської, Полтавської та Чернігівської.

Не дуже подобалися Серапіону й ремонтні роботи, які проводили військові інженери, зокрема на території Києво-Печерської лаври навесні 1812 р. під керівництвом інженерного генерала Глухова².

Таким чином, ми можемо бачити, що в щоденниках митрополита Серапіона зустрічається досить багато матеріалу, що стосується теми війни. Разом з тим, підкреслимо його цінність у першу чергу стосовно вивчення реакції суспільства на воєнні події.

В'ячеслав Оліцький

Кандидат історичних наук, в.о. завідувача кафедри історії України,
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

ВПЛИВ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ НА СТАНОВИЩЕ РПЦ В УКРАЇНІ

Друга світова війна вплинула не лише на політичне, економічне, міжнародне становище, але і на релігійну ситуацію в Україні. У той час, як на території УРСР, починаючи із 1920-х рр., активно реалізовувалася політика, спрямована на знищення релігії, відбувалося переслідування релігійних діячів та віруючих, на окупованих у 1939 р. Західноукраїнських землях ситуація кардинально відрізнялася. Попри антирелігійну спрямованість більшовицького режиму, він сприяв неканонічним включенням окупованих православних епархій до складу РПЦ. Із початком німецько-радянської війни підвищується релігійність населення, окупаційна адміністрація дозволяє відкриття закритих більшовиками храмів або нових молитовних будинків, відроджуються богослужіння та релігійне життя. Така ситуація змусила радянське керівництво рахуватися з інтересами віруючих та дозволити діяльність РПЦ на контрольованих ними територіях. Даний крок, у першу чергу, спрямовувався на формування позитивного іміджу радянської держави у широких верств населення, забезпечивши їх підтримку.

Під час війни, маючи керівний центр на контрольованій більшовиками території, РПЦ вимушена була зайняти позицію пристосування та лояльності до радянської влади. Ієрархи та священники поширювали у храмах відозви, спрямовані на її підтримку, стимулювали віруючих і самі здійснювали підтримку армії, у тому числі фінансову. Усе це з часом дало можливість вищому радянському керівництву розглядати РПЦ як фактор впливу, зокрема на міжнародній арені. З іншого боку, перед союзниками необхідно було продемонструвати релігійну свободу.

Під впливом згаданих факторів відбулася зміна становища РПЦ у СРСР. У кінці серпня 1943 р. митрополит Сергій (Страгородський) отримав дозвіл повернутися з евакуації. 4 вересня 1943 р. відбулася нарада вищого радянського керівництва на дачі у Й. Сталіна, на

¹ ІР НБУВ, ф. 1, спр. 6, арк. 441.

² Хроника киевской общественной жизни по дневнику митрополита Серапиона. С. 451.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ВУАН	– Всеукраїнська академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗНТШ	– Записки Наукового товариства імені Шевченка
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ЖМНП	– Журнал Міністерства народного просвещения
КПЛ-А	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-А-НДФ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів” Науково-допоміжний фонд
КПЛ-Н	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Негатив”
КПЛ-ПЛ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Плани”
КПЛ-Ф	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Фотографії”
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НЗ “КПЛ”	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
НМІУ	– Національний музей історії України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УАЩ	– Український археографічний щорічник
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

ЗМІСТ

Двадцята Міжнародна наукова конференція “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії” (23–24 червня 2022 р.)

<i>Ванжула О. М.</i>	Архітектурні пам'ятки Чернігова за часів військових конфліктів ХХ–ХХІ ст.: історична ретроспектива та реалії сьогодення	7
<i>Вовк О. Б.</i>	Евакуація церковного майна під час Першої світової війни за документами ЦДІАК України	13
<i>Ведєнєєв Д. В.</i>	Особливості оперативної діяльності радянської спецслужби щодо протестантських деномінацій в Українській РСР під час Другої світової війни	15
<i>Гейда О. С.</i>	Ідеологічна експансія московської митрополії на терени Чернігово-Брянської єпархії як складова гібридних війн ХV–ХVІ ст.	20
<i>Дубовінський Є. В.</i>	Почаївський василіянський монастир під час Польського повстання 1830–1831 рр.	27
<i>Жиленко І. В.</i>	100 років планів: чи не пора втілити?	31
<i>Ластовська О. Л.</i>	Тема війни у щоденниках київського митрополита Серапіона	35
<i>Оліцький В. О.</i>	Вплив Другої світової війни на становище РПЦ в Україні	38
<i>Петрушко Л. А.</i>	Нерадісно-емоційний вимір війни в оригінальній середньовічній літературі	42
<i>Пономарьов О. М.</i>	Обтяження повинностями православної церкви в Молдавському князівстві під час російсько-турецької війни 1768–1774 років	45
<i>Путова Г. В.</i>	Роль храму в умовах збройних конфліктів. Київський собор Святого Олександра під час воєн та революцій (до 180-річчя освячення)	52
<i>Романченко О. Д.</i>	Північна прибудова до пекарні (Ковнірівський корпус): дослідження, реставрація, інтерпретація	57
<i>Сирбу Лівія Заболотна Лілія</i>	Оцифрування культурної спадщини у Національному музеї історії Молдови в рамках наукових проєктів: досвід та виклики сучасності	62
<i>Ситий Ю. М.</i>	Ґрунтовий могильник на посаді Домотканівського городища	67
<i>Скороход В. М. Жигола В. С. Ситий Ю. М.</i>	Дослідження цвинтаря Покровської церкви у Чернігові 2021 р.	70
<i>Травкіна О. І.</i>	Пошкоджена війною ікона Богородиці із Успенського собору Єлецького монастиря м. Чернігова	73
<i>Черевко І. А.</i>	Захист від підтоплення території гостинного двору Києво-Печерської лаври: історичний досвід, проблеми, вирішення	79

**Двадцять перша Міжнародна наукова конференція
“Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”
(31 травня – 1 червня 2023 р.)**

***Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу:
інтердисциплінарні дослідження***

<i>Гейда О. С.</i>	Вкладні написи на пам'ятках з чернігівської П'ятницької церкви та реконструкція її історії першої половини XVII ст.	86
<i>Piotr Hubicki, Dr. Karolina Studnicka-Mariańczyk</i>	Dzieje kościelne miasta Częstochowy w okresie II wojny światowej	94
<i>Крайня О. О.</i>	Моці святих печерських у Микільській лікарняній церкві Києво-Печерської лаври та деякі зауваги до історії фундації храму	100
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	До питання атрибуції постатей на іконі “Покрова Богородиці” в іконостасі Софійського собору (м. Київ)	110
<i>Пєфтіць Д. М.</i>	Матеріали передскіфського часу з досліджень Митрополичого саду	117
<i>Пітатєлева О. В.</i>	Волинські розписи І.С. Їжакевича в контексті нового церковного мистецтва	120
<i>Прокоп'юк О. Б.</i>	Гетьманські земельні вклади Києво-Печерській лаврі: мотиви та особливості	128
<i>Терещук О. М.</i>	Дорогоцінні вклади XVI–XVIII ст. до Києво-Печерської лаври роботи українських золотарів із зібрання Скарбниці НМІУ	132

Писемні джерела з історії християнської церкви: дослідження та інтерпретація

<i>Варивода А. Г.</i>	Архівні джерела до історії гаптарської справи у Києво-Флорівському Вознесенському монастирі XVIII ст.	138
<i>Вєдєнєєв Д. В.</i>	Конфесійний напрям у діяльності зовнішньої розвідки органів державної безпеки Української РСР (1945–1991)	143
<i>Жилєнко І. В.</i>	Ранні редакції житія св. Варвари в Україні	148
<i>Крижанівський В. М.</i>	Невідомі сторінки життя митрополита Харківського та Богодухівського Стефана за матеріалами ЦДІАК України	153
<i>Кузьмук О. С.</i>	Три документи до історії Києво-Подільської протопопії XVIII ст.	159
<i>Кузьмук О. С.</i>	Зображення сакральних споруд Київської губернії XIX століття у матеріалах фонду 127 ЦДІАК України	165
<i>Ластовська О. Л.</i>	Український світ Києва за матеріалами щоденників митрополита Серапіона	169
<i>Ластовський В. В.</i>	Святий Макарій Токаревський: три житія чи одне?	172
<i>Осієвська О. М.</i>	Цифровізація архівних церковних документів як засіб оптимізації наукових досліджень	175

<i>Нікітенко М. М.</i>	Літургійні змісти “Києво-Печерського патерика” як ключ до розуміння давньоруської історії	179
<i>Пономарьов О. М.</i>	Останні дні життя графа Рум’янцева-Задунайського	181
<i>Путова Г.В.</i>	Джерела до вивчення історії київського римо-католицького собору Святого Олександра	184
<i>Соломко Т. М.</i>	“Оптимізація” фонду “Київська духовна консисторія” в 30–50-х роках минулого століття	188

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Максим Остапенко, кандидат історичних наук, генеральний директор Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *голова*

Ярослав Файзулін, кандидат історичних наук, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – *співголова*

Ольга Вовк, начальник відділу давніх актів Центрального державного історичного архіву України, м. Київ

Всеволод Івакін, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України

Анна Яненко, кандидат історичних наук, заступниця начальника відділу історії та археології Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”

Костянтин Крайній, кандидат історичних наук, заступник генерального директора з наукової роботи Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *відповідальний секретар*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Валерій Ластовський, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Рафал Димчик, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані

Норберт Моравець, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Кароліна Студницька-Мар'янчик, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Ольга Крайня, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник, Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

Сергій Тараненко, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного відділу археології, Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”
Протокол № 4 від 16.05.2024 р.

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Двадцятої (23–24 червня 2022 р.) та Двадцять першої (31 травня – 1 червня 2023 р.) Міжнародних наукових конференцій / Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”. Київ, 2024. 192 с.

У збірнику вміщено статті українських та іноземних дослідників, присвячені актуальним історичним, історіографічним, джерелознавчим та археографічним питанням дослідження історії Церкви; проблемам реставрації та збереження християнських пам'яток, археологічним дослідженням.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква – наука – суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали
Двадцятої (23–24 червня 2022 р.) та
Двадцять першої (31 травня – 1 червня 2023 р.)
Міжнародних наукових конференцій

КИЇВ – 2024

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Двадцятої (23–24 червня 2022 р.) та

Двадцять першої (31 травня – 1 червня 2023 р.)

Міжнародних наукових конференцій

Відповідальний за випуск

Крайній К. К.

Корегування, дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 8

тел. 044-406-63-27

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Формат 60×84/8 Друк цифровий

Гарнітура Times New Roman. Ум.-друк. арк.: 22,32

Виготовлювач: ФОП Андрієвська Л. В.

м. Київ, вул. Бориспільська, 9

Свідоцтво: серія В03 № 919546 від 19.09.2004 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА"
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2022 - 2023

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ДВАДЦЯТОЇ ТА ДВАДЦЯТЬ ПЕРШОЇ
МІЖНАРОДНИХ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ

КИЇВ – 2024